

Dosage HbA1c sur QuikReadGo® en biologie délocalisée : comparaison avec une méthode de référence IFCC au laboratoire

Belaïd BOUZIT¹, Mazarine BONNEL¹, Dr Marie-Céline BLANC¹, Pr Didier BORDERIE¹, Dr Camille Gobeaux¹.

Paris, APHP Hôpital Cochin : ¹Service de Biochimie

Introduction

Le dosage de l'hémoglobine glyquée (HbA1c) est l'examen de référence du suivi à long terme de l'équilibre glycémique chez les patients diabétiques et guide l'adaptation thérapeutique. En service de diabétologie, la rapidité de rendu est un enjeu organisationnel majeur : disposer du résultat pendant la consultation permet une décision immédiate, réduit les délais et limite les allers-retours (prescription-prélèvement-rendu-recontact), avec un gain de temps pour les soignants et les patients. La biologie délocalisée est donc attractive, mais son implémentation nécessite de vérifier la comparabilité avec la méthode de routine du laboratoire. L'objectif de ce travail est de comparer la mesure de l'HbA1c obtenue avec le QuikReadGo® (Aidian Oy, immunoturbidimétrie), analyseur de biologie délocalisée, à celle mesurée en routine au laboratoire.

Matériels et méthodes

Une étude de comparaison de méthodes a été réalisée au sein du laboratoire de Biochimie de Cochin. Des échantillons issus de la routine ont été analysés en parallèle sur Capillarys 3® (méthode de routine) et sur QuikReadGo® durant le mois de janvier 2026. Les résultats ont été exploités en mmol/mol et en %. L'évaluation statistique comprenait : un test de comparaison Mann-Whitney, une régression de Passing-Bablok (avec test Cusum de linéarité), et une analyse de Bland-Altman (biais moyen et limites d'accord à 95 %).

Résultats :

Quarante-cinq échantillons ont été inclus. Les valeurs d'HbA1c s'étendaient de 21 à 78 pour QuikReadGo® et de 20 à 81 pour le Capillarys 3®. Le test de Mann-Whitney n'a pas mis en évidence de différence significative entre les deux distributions : médiane 35 pour QuikReadGo® versus 39 pour Capillarys3 ($p = 0,1284$). La régression de Passing-Bablok donnait l'équation : $y = 0,7117 + 0,9381x$. L'intercept était compatible avec 0 (IC95% : -2,0 à 4,6667), ne suggérant pas de biais constant significatif. La pente était proche de 1 (IC95% : 0,8333 à 1,0000), n'argumentant pas en faveur d'un biais proportionnel significatif, tout en suggérant une tendance à des valeurs légèrement plus basses avec QuikReadGo® sur l'ensemble du domaine. L'analyse de Bland-Altman (différence Capillarys 3® - QuikReadGo®) montrait un biais moyen de +1,8, avec des limites d'accord à 95 % de -3,7 à +7,3. Les points étaient globalement répartis autour de la moyenne sur tout le domaine de mesure ; trois valeurs se situaient au-dessus de la limite supérieure (au-delà de +1,96 SD), sans impact sur l'interprétation du résultat. Enfin, l'analyse de concordance au seuil IFCC de 6,5% retrouvait 2/45 résultats discordants (valeurs proches du seuil), soit une concordance de 95,6 %.

Discussion

Le dosage de l'HbA1c sur QuikReadGo® montre une bonne concordance avec la méthode de routine Capillarys 3, avec absence de biais constant significatif, pente proche de 1, et un biais moyen modéré. Ces résultats soutiennent l'intérêt d'un déploiement en service de soins, notamment en diabétologie, où la disponibilité immédiate du résultat peut améliorer l'organisation et la prise de décision.